

Tema 9.

Evaluar mediante principios de Inclusión Educativa

Material didáctico elaborado por:

- Cristina Cruz González, Teoría e Historia de la Educación, Pedagogía Social y MIDE, UMA
- Maria del Carmen Navarro Granados, Teoría e Historia de la Educación, UEX

<https://www.youtube.com/watch?v=oWКУausjhHQ>

01

CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN CON LA LOMLOE

La evaluación debe hacerse en los diferentes instrumentos de evaluación que se aplican a los criterios de evaluación y de las características y aspectos específicos del aprendizaje. Es decir, los instrumentos de evaluación deben ser variados (alumnos, los evaluadores, los profesores) y medir los criterios, competencias y personalización de aplicación. Por tanto, una de las tareas de los departamentos debe ser la concreción y contextualización de todos y cada uno de los criterios de su currículo, como si se tratase de una única materia.

La evaluación como:

Tomará como referencia fundamental los criterios de evaluación correspondientes a cada materia. APRENDIZAJE COMPETENCIAL/ ODS/ DIGITALIZACIÓN

1. **Criterial, continua, formativa, integradora, diferenciada y objetiva,**
2. **Instrumento para la mejora de los procesos de enseñanza- aprendizaje,**
3. **Su fin: detectar las dificultades, averiguar sus causas y adoptar medidas.**

El alumnado tiene derecho a ser informado de los criterios, procedimientos de evaluación de cada materia y conocer sus resultados, propiciando una evaluación formativa.

La evaluación debe hacerse "mediante la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje en relación con los criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las competencias específicas". Por tanto, se trata de una evaluación continua (y no sumativa) que tiene como referentes los criterios y las competencias específicas

Ciclo Formativo de Grado Básico/ FP Básica

TÍTULO I. Las enseñanzas y su ordenación

Capítulo III. Educación *Secundaria Obligatoria*

Artículo 30. CICLOS FORMATIVOS DE GRADO BÁSICO

El equipo docente... propone Se determinarán los procesos e implicados...

Dirigidos a alcanzar las competencias de secundaria obligatoria en un entorno vinculado a al mundo profesional. ... determinan ámbitos ... superados se obtendrá el título Graduado secundaria y Técnico Básico en especialidad correspondiente.

5. Los referentes de la evaluación, en el caso del **alumnado con necesidades educativas especiales**, serán los incluidos en las correspondientes adaptaciones del currículo, sin que este hecho pueda impedirles la promoción o titulación. .. Adaptación de evaluación

02

Procedimientos de evaluación

- *Observación trabajo de aula.*
- *Controles escritos*
- *Corrección de tareas*
- *Análisis de Portafolios.*
- *Exposiciones orales.*
- *Observación y registro en situaciones de trabajo individual, en equipo de trabajo y en gran grupo.*
- *Observación y registro de actividades fuera del aula*

04

Instrumentos de evaluación

- *Rubricas de indicadores de evaluación con niveles de logro.*
Conocidas por el alumnado
- *Portafolios, de cada alumno/a concreto*
- *Escalas de observación. Registros. Dianas de auto-registro*
- *Pruebas escritas y orales*
- *Escalera de metacognición*

ACTIVIDAD A REALIZAR

Realiza una evaluación basada en los principios del DUA e inclusión educativa. En ella, deberás de partir de la transposición didáctica de la práctica del TEMA 4 y TEMA 5. En esta evaluación tendrás que indicar:

- Tipo de evaluación
- Criterios a evaluar, competencias a trabajar
- Procedimiento/s de evaluación
- Instrumento/s de evaluación